

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГОВ ИНСУЛИНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА С КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ

Исмоилова Шахноза Самандаровна

Бухарский государственный медицинский университет

Ассистент кафедры внутренних болезней и эндокринологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333772>

Актуальность. Сахарный диабет (СД) представляет собой серьезную медико-социальную проблему, что обусловлено его широкой распространенностью, сохраняющейся тенденцией к росту числа больных, хроническим течением, определяющим кумулятивный характер заболевания, высокой инвалидизацией. В количественном плане сахарный диабет 2 типа составляет 85–90% от общего числа больных, страдающих этим заболеванием. Как правило, он развивается у лиц старше 40 лет, наиболее распространен среди больных старше 55 лет. И, наконец, более 80% этих пациентов имеют избыточный вес или ожирение. Однако в последние годы отмечена тревожная тенденция к увеличению распространенности СД 2 типа у молодых[2]. Это можно объяснить постоянным увеличением распространенности избыточной массы тела и ожирения. В настоящее время не вызывает сомнения, что СД 2 типа – это тяжелое прогрессирующее заболевание, связанное с развитием микроангиопатий и сердечно-сосудистых осложнений и характеризующееся наличием двух фундаментальных патофизиологических дефектов: инсулин резистентности и нарушения функции β -клеток поджелудочной железы. Не вызывает сомнений связь развития осложнений с хронической гипергликемией, что было доказано недавними исследованиями, в том числе U.K. Prospective Diabetes Study (UKPDS) и Kumamoto Study[2,3].

Целью исследования было сравнительная характеристика результатов инсулинотерапии с человеческим инсулином и аналогов инсулина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

В исследование приняли участие 120 пациентов 75 женщины и 45 мужчины с СД 2 типа с осложнением сердечно-сосудистым заболеванием в основном проживающие в Ташкенте и Ташкентской области с 2016 по 2020 года. Соответствующие критерии включения пациентов: возраст 55-70, длительность течения СД 2 типа 7-15 лет, пациенты получающие инсулинотерапию 0.2-0.3 Ед/кг, наличие избыточного веса или ожирения, согласно критериям ВОЗ и (индекс массы тела (ИМТ) ≥ 25), HbA_{1c} – 9-12%, а так же имеющие в анамнезе стенокардию напряжения ФК I-III класса, нефропатию, ретинопатию.

Антропометрическое обследование включало в себя измерение роста, массы тела, окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ) стандартными методами. На основании показателей роста и массы тела был рассчитан показатель индекса массы тела (ИМТ) по формуле «A.Quetelet»:

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{масса тела}}{\text{рост}^2} \text{ (кг/м}^2\text{)}.$$

ИМТ равный и более 30 кг/м² принимался за наличие ожирения. На основании показателя ОТ, равного 80 см и более, у женщин, 94 см и более у мужчин согласно

критериям Международной федерации диабета (IDF, 2005), устанавливался диагноз абдоминального ожирения.

Рисунок 1

Рис.1. Распределения больных на две группы по полу и получению разного вида инсулина.

Пациенты делились на две группы: первая группа пациенты (n=46) получившие базис-болюсную инсулинотерапию с человеческим инсулином (инсулотард и актрапид соответственно) и вторая группа пациенты (n=74) перенесенные на аналогов инсулина инсулин гларгин (Лантус) и инсулин аспарт (Новорапид).

Оценка эффективности аналогов инсулина проводилась в течение 6 месяцев определением уровня гликированного гемоглобина, гликемии натощак, гликемического профиля, ИМТ, ОТ, наличии жалоб со стороны сердечно сосудистой системы. А также оценивалась наличие гипогликемических состояний особенно ночная гипогликемия и вариабельность гликемии в капиллярной крови. Полученные данные суммировались в виде процентах.

Всем пациентам назначалось дополнительные физические нагрузки и соблюдение низкокалорийной диеты, а также для снижения инсулинорезистентности добавили Метформин до 2000 мг/сут.

References:

1. Федеральная целевая программа «Сахарный диабет»: Методические рекомендации – Москва, 2002
2. Adegate E., Schatiner P., Dunn E. An update on the etiology and epidemiology of diabetes mellitus. // Ann. N.Y. Acad. Sci. 2006; 1084(1): 1–29.
3. Barnett A: A review of basal insulins. // Diabet Med 2003;20:873–885
4. Fritsche A., Schweitzer M.A., H ring H.U. Glimperide combined with morning insulin glargine, bedtime neutral protamine hagedorn insulin, or bedtime insulin glargine in patients

with type 2 diabetes. A randomized, controlled trial.// Ann Intern Med. 2003;138(12):952-9.

5. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). The Lancet, Volume 352, Issue 9131, 837 - 853

